

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA STATISTIK TAHLIL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Asadullayeva Nargiza sayfullayevna
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi
e-mail:nargizamatem@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida statistik tahlil kompetensiyalarining ahamiyati, ularni rivojlantirishning dolzarbligi, o'quv jarayoniga integratsiyasi va amaliyotda qo'llanilishi yoritilgan. Statistika fanining ta'limdagi o'rnini, raqamli texnologiyalar orqali o'rgatish usullari va bo'lajak mutaxassislarning tahlil fikrlash qobiliyatini oshirishdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: statistik tahlil, kompetensiya, ta'lim tizimi, raqamli texnologiya, analitik fikrlash, o'quv jarayoni.

Kirish. Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida raqamli ma'lumotlar hajmi ortib borayotgan bir sharoitda, statistik tahlil kompetensiyalariga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim tizimi talabalarda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy va tahlil ko'nikmalarni shakllantirishni talab etadi.

Asosiy qism

1. Statistik tahlil kompetensiyasining mohiyati

Har qanday statistik o'sha o'rganilayotgan ob'ekt haqida tegishli ma'lumotlarni to'plashdan, ya'ni statistik kuzatishdan boshlanadi, shuning uchun ham statistik kuzatish har qanday statistik tadqiqotning birinchi bosqichi deyiladi. Masalan, tekshiruvchiga respublikadagi yoki viloyatdagi banklarning moliyaviy holatini o'rganish topshirildi. Bu ishni bajarish uchun tekshiruvchi barcha banklar bo'yicha moliyaviy holatni tavsiflovchi ko'rsatkichlar to'g'risida ma'lumotlarni boshlang'ich manbalardan olishi kerak. Bu ko'rsatkichlarga qanday omillar ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatganligi haqida, moliyaviy holatni yaxshilash uchun qanday zaxiralar mavjud edi va ulardan banklar qanday foydalanganligi to'g'risida ma'lumotlar yig'ish kerak. Statistik tahlil kompetensiyasi – bu shaxsning ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish, natijalarni talqin qilish va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Bunday kompetensiya ijtimoiy, iqtisodiy, texnik va ilmiy sohalarida samarali faoliyat yuritish uchun muhim hisoblanadi.

Ta'lim tizimida statistik tahlilni o'rgatishning afzalliklari

Ta'lim tizimida statistik tahlilni o'rgatishda talabalarni analitik fikrlashni rivojlantirish, qaror qabul qilishda asosli yondashuvni shakllantirish, tadqiqot olib borish va ilmiy izlanishlar uchun poydevor qilish va raqamli savodxonlikni oshirish lozim.

Statistik tahlil kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari

- Interfaol usullar: Case-study, jamoaviy loyiha ishlari, real statistik ma'lumotlar asosida tahlil.
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: Excel, SPSS, R, Python dasturlaridan foydalanish.
- Fanlararo yondashuv: Matematika, iqtisodiyot, sotsiologiya kabi fanlar bilan integratsiya.

Statistik tahlilni o'rgatishda duch kelinayotgan muammolar

- Pedagoglarning yetarli tayyorgarligi yo'qligi.
- Texnik bazaning cheklanganligi.
- O'quvchilar tomonidan fanga nisbatan qiziqishning pastligi.

Yechim va takliflar

Statistik tahlil kompetensiyalarini shakllantirishda o'qituvchilar malakasini oshirish, zamonaviy dasturiy ta'minotlarni o'quv dasturiga kiritish, statistika fanini ko'proq amaliyotga yo'naltirish kerak. O'rganilayotgan hodisa bo'yicha statistik kuzatish o'tkazish natijasida u haqida ko'pdan-ko'p va turli-tuman tarqoq ma'lumotlar to'planadi. Bu ma'lumotlar asosida hali hech qanday fikr yuritib bo'lmaydi, chunki ular tarqoq va har xildir. Shuning uchun ham navbatdagi vazifa to'plangan ma'lumotlarni bir tizimga keltirish, tartibga solish, umumlashtirishdan iboratdir. Bu muammo statistikada jamlash metodini qo'llash bilan hal etiladi.

Xulosa

Zamonaviy ta'lim tizimida statistik tahlil kompetensiyalarini shakllantirish – talabalarning analitik va innovatsion salohiyatini rivojlantirish, ularni raqamli jamiyat talablari asosida tayyorlashda muhim omildir.

Ta'lim jarayonida bu kompetensiyalarni samarali rivojlantirish orqali fanlararo integratsiyani kuchaytirish va amaliy bilimlar asosida kelajak kadrlarini tayyorlash mumkin. Yuqorida ko'rib chiqilgan barcha masalalarning to'g'ri yechilishi kuzatish xatosini yo'qotishning omillaridir. Xatolarni kamaytirishning yana bir yo'li-ma'lumotlarni qabul qilish paytidagi nazorat qilishdir. Nazorat arifmetik va mantiqiy bo'ladi. Arifmetik nazoratda chiqarilgan jamlar, bir-biriga bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar tekshirib ko'riladi. Mantiqiy nazoratda esa javoblar to'g'riligi tahlil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Davlat statistikasi to'g'risida". Xalq so'zi, 2002-yil 26 dekabr
2. Statistics / James T. McClave, Terry Sincich. – 12th ed. 2013. – 814 p.
3. Statistics for Managers: Using Microsoft Excel, Fifth Edition by David M. Levine, David F. Stephan, Timothy C. Krehbiel, and Mark L. Berenson. Pearson Education, Inc, 2008.-538 r.
4. Abdullaev Yo. Statistika nazariyasi. Darslik. -T.:O'qituvchi, 2002. -480 b.
5. Valentey S.D. Nakoplenie natsionalnogo bogadstva na fone mirovix tendentsiy// Mirovaya ekonomika i mejdunarodnie otnogieniya – 2011. N4.
6. Dyuma.R. Predpriyatie i statistika. Gosstat izdat, Moskva, 1958. -528 s.
7. Eliseeva I.I., Yuzbashev M.M Obshchaya teoriya statistiki. Uchebnik. M.: "Finansi i statistika" 2005. -379 s.
8. Efimova M.R., Petrova E.V, Rumyantsev V.N. Obshchaya teoriya statistiki. Uchebnik., M.:INFRA-M, 2008.-347s.
9. Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2016). Statistics for Business and Economics. Cengage Learning.
10. Hamid Shodiyev, Ibrohim Habibullayev , (2019) Statistika